

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Муродов М.К.

старший преподаватель кафедры информационно коммуникационные технологии программирования ТГУПБП г. Худжанд, Республика Таджикистан email: maskurbek_murodzoda@mail.ru

Технология мультимедиа (от латинских слов *multi* — много и *media* — среда) представляет собой способ представления информации на компьютере с возможностью одновременного использования текста, графики, звука, видео и анимационных эффектов.

В современных условиях повышение качества образования невозможно без использования новых информационных технологий. Применение мультимедийных технологий в учебном процессе способствует расширению кругозора учащихся и повышению уровня их знаний.

Проведение занятий с использованием мультимедиа, прежде всего, повышает мотивацию учащихся к изучению предмета и активизирует их участие на уроках. Это обеспечивает привлечение внимания, стимулирует самостоятельное мышление и, в конечном итоге, способствует развитию личности обучающихся [1,23].

Мультимедийная технология является одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе. Мультимедиа, как вспомогательное средство, помогает преподавателям при объяснении нового материала и облегчает его усвоение учащимися.

К средствам мультимедийных технологий относятся:

- электронная доска;
- видеоуроки;
- обучающие программы;
- презентации;
- и другие ресурсы.

Следует отметить, что элементов мультимедийных технологий существует множество, однако в данном разделе рассматриваются обучающие программы и их возможности в учебном процессе.

Обучающие программы или электронные самоучители — это комплекс учебно-методических материалов, предназначенных для преподавателей и учащихся. Они позволяют решать учебно-методические задачи и создают условия для самостоятельной работы обучающихся [3,43].

С целью повышения качества образования и облегчения усвоения учебного материала необходимо использовать технические средства и компьютерные программы. Для этого прежде всего требуется разработка программного обеспечения, ориентированного на образовательные цели. Такое программное обеспечение должно быть не только доступным для учащихся, но и содержать необходимую учебную информацию.

С этой целью нами была разработана обучающая программа, направленная на укрепление связи между преподавателем и учеником, предоставляющая учащимся дополнительные возможности для обучения. Следует подчеркнуть, что использование таких электронных самоучителей способствует повышению уровня знаний учащихся, развитию их самостоятельности и навыков анализа.

Использование электронных самоучителей предоставляет следующие возможности:

- самостоятельное изучение учебных дисциплин;
- получение общей информации по специальным предметам;
- интерактивное освоение учебного материала;
- контроль уровня знаний учащихся;
- выявление способностей и умений обучающихся;
- выбор наиболее эффективных форм обучения;
- повышение мотивации к изучению предмета;
- рациональное использование учебного времени.

Применение электронных обучающих программ способствует развитию познавательной активности, мышления, внимания и самостоятельности учащихся. С этой целью была создана обучающая программа по английскому языку для учащихся средних школ, внешний вид которой представлен на рисунке ниже.

Обучающая программа по английскому языку состоит из 16 уроков. Первые шесть уроков посвящены фонетическим вопросам, где учащиеся

знакомятся с знаками фонетической транскрипции и правилами чтения каждой буквы английского алфавита в различных позициях.

В фонетических уроках, наряду с основными правилами чтения букв, приводятся также исключения, то есть случаи, когда те или иные правила не соблюдаются.

Тщательное изучение первых шести уроков позволяет учащимся получить глубокие знания в чтении, письме и правильном произношении английских слов. При объяснении правил чтения по каждому из них приводится множество примеров слов, что способствует лучшему усвоению материала.

Первая кнопка программы открывает список уроков по изучению английского языка, при нажатии на которую появляется следующее окно интерфейса:

Как видно из приведённого выше окна, в программе представлены 16 уроков, к каждому из которых прилагаются вопросы, задания и тесты, что позволяет студенту развивать и совершенствовать свои знания.

При нажатии на раздел «Вопросы и задания», соответствующий первой лекции, появляется следующая информация.

Для каждой лекции подготовлено 10 тестовых вопросов, что является

САВОЛУ СУПОРИШҲО

САВОЛҲО ВА СУПОРИШҲО

1) Ҳамаи он қоидаҳои, ки дар боло оид ба хондани садоноқҳои «Аа» ва «Ее» зикр шудаанд, аз худ кунед. Талаффузи дурусти ҳамаи мисолҳои овардашударо дар хотир нигоҳ доред.

2) Дар зер як қатор калимаҳои оварда шудаанд, ки дар таркибашон садоноқҳои «а» ва «е» доранд. Он калимаҳоро ба таври омехта дода шудаанд, аз руи қоидаҳои дар боло зикршуда калимаҳоро ба гуруҳҳо ҷудо кунед ва кушиш кунед, ки онҳоро беҳато талаффуз кунед.

3) Воҳидҳои стандартии ченкунии иттилоот чист?

Camp, sharp, pea, red, service, made, back, marble, small, ten, sweep, pale, ray, fan, basket, me, peace, dewberry, spade, play, cap, far, we, pet, task, grass, wall, meet, beach

весьма

полезным для проверки знаний студентов. Например, при нажатии на тест открывается следующее окно:

После нажатия на кнопку «Начать» тестовые вопросы открываются с четырьмя вариантами ответов:

Как видно на приведённой выше иллюстрации, пользователь выбирает вариант ответа. Если выбранный вариант правильный или неправильный, в нижней части окна отображается соответствующий **счёт**.

При нажатии на кнопку «Категории» открывается следующее окно:

Для облегчения изучения английского языка материал разделён на категории, например: фрукты, напитки, овощи, домашние животные, семья.

При нажатии, например, на числа от **1 до 10** открывается следующее окно:

В программе, кроме отображения чисел на английском языке, произносится также звуковое обозначение числа, что, безусловно, делает процесс обучения более увлекательным. Таким образом, обучающая программа по английскому языку широко использует элементы мультимедийных технологий.

Заключение: Современное образование требует разработки и внедрения новых творческих и технологических идей, соответствующих современным требованиям и образовательной системе, обеспечивая общее и индивидуальное развитие учащихся. Поэтому общее образование должно способствовать воспитанию активной и созидательной личности, формированию у учащихся и молодежи чувства национального самосознания, исторической идентичности, использованию лучших традиций национального и мирового образования, а также культурных и нравственных ценностей, что способствует достижению успехов в науке и технике.

Следует подчеркнуть, что данная программа напрямую используется в учебном процессе учителей английского языка в школах и в Государственном университете права, бизнеса и политики Таджикистана, способствуя более эффективному обучению и повышению мотивации учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Шарипов Ф.Ф. Основы информатики и информационной культуры: учебное пособие для студентов вузов. — Душанбе: Ирфон, 2008. — 148 с.
2. Шаропов Ш.А. Использование новых технологий в процессе обучения. // Материалы международной конференции. — Хучанд, 2002. — 154 с.
3. Алешин Л.И. Информационные технологии: учебное пособие. — М.: Маркет ДС, 2011. — 384 с.
4. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Современные информационные технологии: учебное пособие. — М.: Форум, 2013. — 512 с.